

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

АЪЗОЛАРНИНГ ТУЗИЛИШ-ФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТИГА МЕТАБОЛИК СИНДРОМНИНГ ТАЪСИРИ: ГИСТОМОРФОЛОГИК ТАҲЛИЛ

Узакова Г.З., Орипов Ф.С.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда метаболик синдром абдоминал семизлик, инсулинга резистентлик, артериал гипертензия ва дислипидемия ўз ичига олган мураккаб патологик ҳолат ҳисобланади. Бу ҳолат турли органлардаги тузилиш ва функциялар бузилишига олиб келиши аниқланди. Мақолада метаболик синдромда қузатиладиган морфологик ўзгаришлар-адипоцитлар гипертрофияси, сурункали яллиғланиш, оксидловчи стресс, жигар, ошқозон ости бези, юрак, буйрак ва ичакдаги патологик ҳолатлар таҳлил қилинган. Орган функцияларининг бузилишига олиб келадиган гистоморфологик механизмларга алоҳида эътибор қаратилди. Шунингдек, юқоридаги ўзгаришларни аниқлашда гистохимик ва иммуногистохимик маркерлардан фойдаланиш масалалари таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: метаболик синдром, гистоморфология, инсулин резистентлик, яллиғланиш, оксидловчи стресс, стеатогепатит, кардиомиопатия, нефропатия, адипоцитлар, гистокимё, иммуногистокимё.

THE EFFECT OF METABOLIC SYNDROME ON THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE OF ORGANS: HISTOMORPHOLOGICAL ANALYSIS

Uzakova G.Z., Oripov F.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. In the presented study, metabolic syndrome was considered as a complex pathological condition, including abdominal obesity, insulin resistance, hypertension and dyslipidemia, leading to structural and functional disorders in various organs. The work analyzed morphological changes that occurred in metabolic syndrome, such as adipocyte hypertrophy, chronic inflammation, oxidative stress, liver, pancreas, heart, kidneys and intestines lesions. Special attention was paid to the histomorphological mechanisms responsible for organ dysfunction, as well as the use of histochemical and immunohistochemical markers to detect these changes.

Key words: metabolic syndrome, histomorphology, insulin resistance, inflammation, oxidative stress, steatohepatitis, cardiomyopathy, nephropathy, adipocytes, histochemistry, immunohistochemistry.

ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ: ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Узакова Г.З., Орипов Ф.С.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В представленном исследовании метаболический синдром рассматривался как комплексное патологическое состояние, включающее абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность, артериальную гипертензию и дислипидемию, приводящее к структурно-функциональным нарушениям в различных органах. В работе были проанализированы морфологические изменения, возникавшие при метаболическом синдроме, такие как гипертрофия адипоцитов, хроническое воспаление, оксидативный стресс, поражения печени, поджелудочной железы, сердца, почек и кишечника. Особое внимание уделялось гистоморфологическим механизмам, обуславливавшим органную дисфункцию, а также применению гистохимических и иммуногистохимических маркеров для выявления указанных изменений.

Ключевые слова: метаболический синдром, гистоморфология, инсулинорезистентность, воспаление, оксидативный стресс, стеатогепатит, кардиомиопатия, нефропатия, адипоциты, гистохимия, иммуногистохимия.

e-mail: dr.gavhar.zakirovna.1988@gmail.com, firdavs_oripov@sammu.uz

Кириш. Метаболик синдром – турли аъзо ва тузилмаларда мураккаб моддалар алмашинуви бузилишларини келтириб чиқарувчи симптомокомплекс бўлиб, абдоминал семизлик, инсулин

резистентлик, артериал гипертензия ва дислипидемия билан ифодаланади. Ушбу патологик омиллар юрак қон-томир ва 2-тип қандли диабет каби касалликларнинг келиб чиқишига шароит яратади. Замонавий тиббий тавсияларга кўра, метаболик синдром ташхисини кўйиш учун асосий белги сифатида абдоминал семизлик ва албатта юқорида айтиб ўтилган белгилардан (инсулин резистентлик, артериал гипертензия ва дислипидемия) камида икkitаси бирга кузатилиши лозим ҳисобланади [4,16].

Эпидемиологик жиҳатдан, метаболик синдромнинг тарқалиш тенденцияси сўнгги йилларда барқарор ўсиб бормоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг (ЖССТ) маълумотларига кўра, дунё бўйича ўрта ёшдаги аҳолининг ҳар тўртинчиси бу патологиядан азият чекади. Шунингдек, аҳоли саломатлигига жиддий таҳдид солаётган МСнинг болалар ва ўсмирларда кузатилиши хавотирли ҳолатдир. Бу ҳолатнинг ривожланиб боришига глобал миқёсда гиподинамик ҳаёт тарзи ва юқори калорияли овқатланиш сабаб бўлмоқда. Метаболик синдромнинг тарқалиш хусусиятлари турли минтақаларда фарқ қилиб, у этник, маданий ҳамда ижтимоий иқтисодий омиллар билан боғлиқ. Бу эса ҳар бир беморга индивидуал ёндашувни талаб этади [4,17].

Мазкур синдромнинг шаклланишига таъсир этувчи асосий омиллардан бири ортиқча вазн ва семизлик ҳисобланади. Сўнгги йилларда дунёда семизлик даражаси изчил ошиб бормоқда. Жумладан, АҚШда охири беш ичида аҳоли орасида семизлик 45% гача ошганлиги кузатилган. Аҳамиятли жиҳати шундаки, бу гуруҳдаги шахсларнинг 31% да метаболик синдромга хос клиник ва лабораор мезонлар аниқланган. Финляндия ва Корея каби иқтисодий ривожланган мамлакатларда ҳам МС кўрсаткичлари ортиқча вазнли шахслар орасида 21-45% га ошганлиги қайд этилмоқда. Шунинг ҳам таъкидлаш лозимки, ушбу статистика маълумотлар асосан тиббий кўрикдан ўтган шахслар маълумотлари асосида шаклланган. Шу боис, кўрикдан ўтмаган аҳоли қатламида МСнинг ҳақиқий тарқалиш кўрсаткичлари аниқ эмаслиги туфайли, ушбу ҳолатнинг умумий эпидемиологик кўлами тўлиқ баҳоланмаган [20,23].

Семизлик ва метаболик синдром кузатилган эркакларда тестостерон миқдори пасайган бўлади. Бу ҳолат ёғ тўқимасидаги ароматаза ферментининг фаоллиги ортиши билан боғлиқ бўлиб, андрогенларнинг эстрогенларга айланишига олиб келади. Натижада, эстроген кўпайиб, гормонал мувозанат бузилади, адипоцитлар сони ортиб, висцерал ўғ йиғилиши кучаяди. Бу ўз навбатида тестостерон миқдорини янада пасайтиради ва патологик занжир ҳосил қилади. Шу тариқа висцерал семизлик гипогонадизм ривожланишига олиб келади [7].

Метаболик синдром атеросклероз, юрак ишемик касаллик, инсульт, сурункали юрак етишмовчилиги ва шу каби оғир патологик ҳолатларнинг патогенезида етакчи ўрин тутаяди. Бундан ташқари, бир қатор касалликларнинг ривожланиш хавфини сезиларли даражада оширади. Жумладан, у ноалкогол ёғли жигар касаллиги, поликистоз тухумдон синдроми, когнитив функцияларнинг бузилиши, ҳатто айрим турдаги ёмон сифатли ўсмалар хавфини оширади [1].

Инсулинга резистентликка жавобан юзага келадиган гиперинсулинемия митоген ва пролифератив таъсирга эга бўлиб, қон томир деворида силлиқ мушаклар гиперплазиясига, интиманинг қалинлашишига ҳамда атеросклерознинг ривожланишига олиб келади. Жумладан, МСда сон артерияси интимаси қалинлиги назорат гуруҳида 727 мкм, тажриба гуруҳида 788 мкмни ташкил қилган. Ўшаш морфологик жараёнлар миокардда ва буйрак тўқимасида кузатилиб, мос равишда кардиомиопатия ва гломерулопатия ривожланишига сабаб бўлади [13].

Шунингдек, адипоцитлар ва макрофаглар томонидан цитокинлар секрециясининг ошиши билан юзага келувчи сурункали субклиник яллиғланиш хужайра тузилмаларининг бузилиши ва тўқима гомеостазининг издан чиқишига олиб келади. Шу аснода, бу ўзгаришлар тўқималарнинг иммун хужайралар билан инфилтратсияси, фиброз ҳамда паренхиматоз элементларнинг апоптози кўринишида намоён бўлади, айниқса бу ҳолатни жигар, ошқозон ости беши ва ёғ тўқимасида яққол кузатиш мумкин [9].

Метаболик синдром патогенезида муҳим омиллардан бири оксидатив стресс ҳисобланади. Бу ҳолат фаол кислород шакллари тўпланиши ва организмнинг антиоксидант химоя тизимининг пасайиши орқали юзага келади. Бунда хужайра структураларининг шикастланиши рўй беради, айниқса хужайра мембраналари ва митохондриялар бундай таъсирга сезувчан ҳисобланади. Морфологик жиҳатдан дегенератив жараёнлар цитоплазма вакуолизацияси, ядро пикнози ва апоптознинг кучайиши билан намоён бўлади [8].

Стеатоздан стеатогепатитга ўтиш жигарнинг, хусусан гепатоцитларнинг ривожланиб боровчи морфологик ўзгаришлари билан намоён бўлади. Патологик жараёнларнинг бошланғич босқичларида ёғли дистрофия аниқланади, бу ҳолатда хужайра ичида макровезикуляр стеатоз шаклида липидлар

тўпланади. Бу жараёнлар одатда қайтар бўлиб, яллиғланиш ва некроз каби ўзгаришлар ҳали кузатилмайди.

Узоқ муддат давом этган стеатоз кейинчалик ривожланиб, стеатогепатитга айланади. Стеатогепатит морфологик жиҳатдан баллонли дегенерация ҳамда яллиғланиш инфльтрацияси билан характерланади. Баллонли дегенерация гепатоцитларнинг катталашуви, цитоплазмасининг тиниқлашуви ва вакуолизацияси билан характерланади. Ушбу морфологик ўзгаришлар гепатоцитларнинг ҳам функционал, структурвий даражада шикастланганлигидан дарак беради. Дистрофик ўзгаришлардан ташқари, жигар тўқимасида лимфоцитлар ва макрофаглардан иборат бўлган яллиғланиш инфльтрацияси шаклланади. Ушбу инфльтрациялар асосан портал трактлар ва перисинусоидал зоналарда жойлашади, бу эса жигар паренхимасининг янада шикастланишига, фиброзланиш жараёналрини ривожлантирувчи юлдузсимон ҳужайраларнинг фаоллашувига олиб келади [3,11].

Турли патологияларда, хусусан 2-тип қандли диабетда, бета-ҳужайраларнинг патологик сўрилиши кузатилади. Бу эса ўз навбатида, ўзига хос тўқимавий ўзгаришларга олиб келади. Жумладан, Лангерганс оролчалардаги деструктив ўзгаришларни бунга мисол қилиб келтирса бўлади. Оролчалардаги бета-ҳужайраларнинг сони ва фаолияти аста-секин камайиб бораверади, натижада инсулин ишлаб чиқариш қобиляти издан чиқади. Шу билан бирга, оролчаларда амилоид моддасининг тўпланиши у ердаги ҳужайралар трофикасини бузади ва бета-ҳужайраларнинг янада шикастланишига олиб келади.

Ошқозон ости беши стеатозидида без тўқимасида ёғ тўпланиши кузатилиб, унинг ривожланиши МС билан узвий боғлиқдир. Без тўқимасида ёғнинг тўпланиши адипоцитокинлар мувозанатининг бузилишига олиб келади. Сурункали субклиник яллиғланиш бета-ҳужайралар ва ацинар тузилмаларни қамраб олиб, кейинчалик канцерогенезга олиб келиши мумкин.

Бундан ташқари, ошқозон ости беши паренхимасида фиброзланиш жараёнлари ривожланиб, интерстициал тўқимани, ҳам оролчаларни қамраб олади. Бу жараён эса тўқима тузилиш ва функционал ҳолатини бузиб, эндокрин аппаратнинг қайта тикланиш имкониятини чеклайди [2,5].

Сурункали инсулин резистентлик, гипергликемия, артериал гипертензия ва дислипидемида юрак микро қон томирларида ҳамда миокардда ҳам ўзгаришлар кузатилади. Миокард томонидан энг кўп учрайдиган ўзгаришлардан бири–кардиомиоцитлар гипертрофиясидир. Бу ҳолатда кардиомиоцитлар ҳажман катталашади, уларнинг ядролари гиперхром хусусият касб этади.

Гипертрофия жараёнига параллел ҳолда миокард стромасида интерстициал фиброз ривожланади. Бу фибробластлар фаоллашуви ва коллаген толаларининг кўпайиши билан боғлиқ бўлиб, миокарднинг эластиклигини пасайтиради ва диастолик функциясини бузади. Натижада, юрак этишмовчилигининг клиник кечиши янада оғирлашади [10,14].

Шунингдек, микро қон томир ўзани даражасида ҳам жиддий ўзгаришлар кузатилади. Капиллярлар базал мембраналари қалинлашиши, эндотелий функциясининг бузилиши ва капиллярлар сонининг камайиши билан намоён бўлади. Бу ўзгаришлар миокарднинг кислород билан таъминланишини издан чиқаради, ҳатто йирик коронар қон томирларда ишемик шикастланишларга замин яратади [12].

Метаболик синдром фонида ривожланувчи нефропатияда нефрон капилляр чигаллари, артериолалар ва каналчаларда ўзгаришлар кузатилади. Бу ҳолатда гломерулосклероз асосий морфологик ўзгаришлардан бири ҳисобланади. МС билан оғриган беморларда капилляр чигаллар гиперфльтрацияси кузатилади, бу эса базал мембрана қалинлашуви ва мезангий тўқимасининг кенгайишига олиб келади, натижада филтрацион функция бузилади. Бундан ташқари, ушбу беморларда микроальбуминурия кўрсаткичи икки баробар ошган бўлиб, бу капиллярлар чигалининг эрта шикастланишидан дарак беради.

Артериоладаги ўзгаришлар ўз навбатида МСнинг артериал гипертензия ва дислипидемиа каби компонентлари билан узвий боғлиқ бўлиб, бунда гиалиноз турдаги артериосклероз ва қон томир қаршилигининг ошиши билан намоён бўлади. Шу билан бирга, каналчалар атрофияси ва интерстициал фиброз МСга хос бўлган инсулинга резистентлик ва сурункали яллиғланиш фонида шаклланади. Бу жараёнда профиброз омиллар ва цитокинлар фаол ишлаб чиқарилиб, фиброз тўқималар тўпланишига ва буйрак функциясининг сусайишига олиб келади [24].

МСда кузатиладиган адипоцитлар гипертрофияси ортикча энергия захираси туфайли юзага келади ва натижада ёғ ҳужайралари липидлар тўпланиши ҳисобига ҳажман катталашади. Бундай ҳолатда, маҳаллий микроциркуляциянинг бузилиши, гипоксия ҳамда айрим ҳолларда адипоцитларнинг некрози кузатилади. Гипертрофиялашган адипоцитлар лептин, резистин ва моноцитлар хемоаттрактант оксигили-1 (MCP-1) каби яллиғланиш олди адипокинларини ишлаб

чиқаради, бу эса ўз навбатида цитокинлар мувозанатининг яллиғланиш томонга ўзгаришига олиб келади.

Ёғ тўқимасидаги яллиғланиш ривожланиши натижасида у макрофагал инфильтрация учун нишон тўқимага айланади. Бу жараёнда айниқса М1-фенотипдаги макрофаглар фаол иштрок этади. Улар гипертрофиялашган адипоцитлар томонидан чиқариладиган хемотаксик сигналлар таъсирида тўқимага жалб қилиниб, IL-6 ҳамда ўсма некрози альфа-омили (TNF- α) каби яллиғланиш олди цитокинларини ишлаб чиқаради. Кейинчалик, асосида яллиғланиш инфильтрацияси ҳамда метаболлик синдромдан иборат патологик занжир шаклланади [22,26].

Морфологик ўзгаришлар ичак тўқималарида метаболлик синдром билан боғлиқ ҳолда юзага келади ва улар ичак деворининг ўтказувчанлиги, микробиота таркиби ҳамда функционал фаолиятидаги бузилишлар билан характерланади. Ичак деворининг юқори ўтказувчанлиги турли токсинлар ва бактерияларнинг қон айланиш системасига кириб боришига имконият яратиб, яллиғланиш ва метаболлик бузилишларни келтириб чиқаради.

DUOX2 моддаси антимикроб фермент бўлиб, ичакдаги микроблар стимулига жавобан водород пероксид ажратади. Сичқонларда ўтказилган тажрибаларда DUOX2 нинг инактивацияси натижасида ичак эпителийси фаолиятининг бузилиши кузатилган ҳамда МС симптомлари кучайишига олиб келган [19].

Юқори ёғли рацион фонида ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ўн икки бармоқли ичак шиллик қаватида эпителий ворсинкаларининг гипертрофияси, криптлар чуқурлашуви ва қадахсимон хужайралар сонининг ортиши каби морфологик ўзгаришлар кузатилган. Шунингдек, МСда ўн икки бармоқли ичак мушак қаватининг баландлиги, кенглиги ва юзаси сезиларли даражада ортиши аниқланган [15].

МСга чалинган беморларда ичак перистальтикасидаги гипомотор дискинезия ва ҳазм ҳамда сўрилиш функцияларининг пасайиши каби жиддий функционал бузилишлар кузатилади. Бундан ташқари, гормонал дисбаланс ҳам ушбу функционал ўзгаришларни янада кучайтиради, ҳазм жараёнига ва озиқ моддаларнинг ўзлаштирилишига салбий таъсир кўрсатади.

Ичакдаги морфологик ва функционал ўзгаришлар метаболлик синдромнинг шаклланишида муҳим аҳамият касб этгани билан бирга, мазкур ўзгаришлар мавжуд бўлган ҳар бир инсонда МС ривожланмаслиги ҳам қайд этилган. Бу эса генетик омиллар, ташқи муҳит ва турмуш тарзи омиллари ўртасидаги мураккаб ўзаро таъсир мавжудлигини кўрсатади.

Гистокимё ва иммуногистокимё метаболлик синдром билан боғлиқ тўқималардаги ўзгаришларни аниқлашда муҳим тадқиқот усуллари ҳисобланади (жадвал 1). Ушбу методлар орқали махсус биологик маркерлардан фойдаланиб, патологик жараёнларни аниқлаш ва визуаллаштириш имконияти яратилади.

Жадвал 1.

Метаболлик синдромдаги гистокимёвий ва иммуногистокимёвий маркерлар ҳамда уларнинг диагностика аҳамияти

Маркер тури	Маркер номи	Аҳамияти
Инсулинга резистентлик индекслари	НОМА-IR, QUICKI	Глюкоза алмашинуви бузилишини кўрсатади, диабет хавфини баҳолайди
Адипокинлар	Лептин, адипонектин, резистин	Ёғ тўқимаси яллиғланиши ва метаболлик дисрегуляциясини акс эттиради
Яллиғланиш маркерлари	IL-6, TNF- α	Сурункали яллиғланишнинг кўрсаткичи, ИНС усули орқали аниқланади
Оксидловчи стресс маркерлари	8-OHdG, NOX4, Nitrotyrosine	Хужайравий шикастланиш даражасини кўрсатади, МС билан боғлиқ оксидловчи стрессни тасдиқлайди

НОМА-IR (Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance) индекси тўқималарнинг инсулинга нибатан сезувчанлигининг дастлабки босқичида аниқлашда, баҳолашда ҳамда мониторинг қилишда самарали қўлланилади ва қуйидаги формула асосида аниқланади [6].

QUICKI индекси ҳам илмий тадқиқотларда ва клиник амалиётда кенг қўлланиладиган, НОМА-IR индексига муқобил равишда қўлланилади. Ушбу индекснинг юқори кўрсаткичлари тўқималарнинг

инсулинга нисбатан юқори сезувчанлигини кўрсатади. QUICKI индекси кўрсаткичларининг барқарорлиги ва юқори аниқлиги ажралиб туради [27].

НОМА – IR

$$= \frac{(\text{оч қоринга инсулин миқдори } \left[\frac{\text{мкЕд}}{\text{мл}} \right] * \text{оч қоринга глюкоза миқдори } \left[\frac{\text{ммоль}}{\text{л}} \right])}{22,5}$$

Метаболик синдром шароитида оксидловчи ва нитрозатив стресс механизмлари фаоллашади. Оксидловчи стрессда ДНК шикастланиш даражасининг акс этувчи биомаркерлардан бири 8-гидроксидезоксигуанозин (8-OHdG) ҳисобланиб, оксидловчи стресс ҳолатида миқдори ошиб кетади. Бу эса хужайра ядро материалининг шикастланиш даражасини, шу билан бир қаторда хужайра дисфункцияси ва патологик жараёнининг ривожланганлигини кўрсатади [25].

NADPH-оксидаза ферментлар комплекси таркибига кирувчи NOX4 изоформаси фаол кислород шакллари (ФКШ) ни ҳосил қилишда муҳим манба ҳисобланади. NOX4нинг гиперактивлиги МС шароитида ортиқча ФКШ ишлаб чиқарилишига олиб келади, бу эса тўқималарда оксидловчи шикастланиш, яллиғланиш ва инсулинга нисбатан сезувчанликнинг пасайиши билан кечади [25].

Нитрозатив стресс билан боғлиқ нитротирозин биомаркери бўлиб, у тирозин қолдиқлари ва пероксинитрит билан реакцияга кириши натижасида ҳосил бўлади. МС бўлган беморларда бу биомаркернинг ошиши эндотелий дисфункция ва атеросклероз каби қон томирга оид асоратлар бошланганидан дарак беради [18,21].

Хулоса. Метаболик синдром – бу мураккаб ва кўп омилли патологик ҳолат бўлиб, унинг асосий компонентлари (абдоминал семизлик, инсулинга резистентлик, артериал гипертензия ва дислипидемия) турли аъзоларда чуқур тузилиш ва функция бузилишларини келтириб чиқаради. Ушбу ҳолат сурункали субклиник яллиғланиш, оксидловчи стресс, фиброз, дистрофик ўзгаришлар ва микроангиопатиялар каби морфологик жараёнлар билан намоён бўлади.

Гистоморфологик таҳлиллар, шу жумладан гистокимёвий ва иммуногистокимёвий усуллар ушбу синдром патогенезидаги асосий ўзгаришларни аниқлаш ва баҳолаш имконини бериб, метаболик синдромнинг органларга салбий таъсирини чуқур ўрганишда муҳим аҳамиятга эга. Ушбу маълумотлар тўқималарда кечаётган патологик жараёнларни эрта аниқлаш, уларнинг босқичларини баҳолаш ва мақсадли терапевтик чораларни ишлаб чиқиш имкониятини яратади.

Хулоса қилиб айтганда, метаболик синдромнинг морфофункционал асоратларини комплекс ўрганиш замонавий тиббиётда катта аҳамиятга эга бўлиб, профилактика, эрта диагностика ва индивидуал ёндашувни шакллантиришда асосий назарий ва амалий пойдевор ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Агарков Н. М. и др. Метаболический синдром как актуальная проблема здравоохранения (аналитический обзор) //Здравоохранение Российской Федерации. – 2023. – Т. 67. – №. 2. – С. 136-141.
2. Братчикова Н. А. и др. сахарный диабет: этиология, патогенез, терапия //Международный студенческий научный вестник. – 2020. – №. 1. – С. 13-13.
3. Брус Т. В. и др. Морфологические изменения печени при жировой дистрофии различной этиологии //Российские биомедицинские исследования. – 2021. – Т. 6. – №. 3. – С. 21-26.
4. Вербовой А. Ф., Вербовая Н. И., Долгих Ю. А. Ожирение-основа метаболического синдрома //Ожирение и метаболизм. – 2021. – Т. 18. – №. 2. – С. 142-149.
5. Винокурова А. В. и др. Молекулярно-генетические регуляторы дифференцировки эндокриноцитов поджелудочной железы. – 2021.
6. Волкова А. Р. и др. Глюкозотоксичность и инсулинорезистентность у больных сахарным диабетом 2 типа: пути преодоления //Терапия. – 2017. – №. 5. – С. 16-21.
7. Гусова З. Р. и др. О роли цитокинов в патогенезе метаболических нарушений и андрогенного дефицита у мужчин с ожирением и метаболическим синдромом //Фундаментальные исследования. – 2014. – №. 10-6. – С. 1227-1233.
8. Дадали В. А., Хаим Л. Метаболический синдром: оксидативный стресс и антиоксидантная защита //Современные достижения химико-биологических наук в профилактике. – 2022. – С. 260.
9. Демьяненко И. А., Ткач А. В. Функциональная морфология жировой ткани и её роль в формировании метаболического синдрома //Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 51-60.

10. Драпкина О. М., Зятенкова Е. В. Маркеры фиброза у пациентов с метаболическим синдромом //РМЖ. – 2016. – Т. 24. – №. 26. – С. 1727-1731.
11. Звягин А. А. и др. Стеатогепатит у детей с ожирением //Вопросы современной педиатрии. – 2021. – Т. 20. – №. 3. – С. 238-244.
12. Новаковская С. А., Калиновская Е. И., Арчакова Л. И. Морфо-функциональные особенности развития микроангиопатий миокарда при метаболическом синдроме и действии доксорубицина. – 2017.
13. Павлов А. Ю. и др. Современный взгляд на проблему: влияние ожирения как ключевого компонента метаболического синдрома на развитие и прогрессирование рака эндометрия //Злокачественные опухоли. – 2024. – Т. 14. – №. 2. – С. 75-82.
14. Соколов Е. И. и др. Патогенез гипоксии миокарда у больных с метаболическим синдромом //Кардиология. – 2009. – Т. 49. – №. 10. – С. 35-40.
15. Чуркова М. Л., Костюкевич С. В., Макаренко И. Е. Эпителий слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки мыши в моделях метаболического синдрома //Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2016. – Т. 10. – №. 3. – С. 244-250.
16. Шпилевская Ю. Р., Штонда М. В. Метаболический синдром: современные аспекты диагностики и лечения //Медицинские новости. – 2021. – №. 5 (320). – С. 4-8.
17. Chew N. W. S. et al. The global burden of metabolic disease: Data from 2000 to 2019 //Cell metabolism. – 2023. – Т. 35. – №. 3. – С. 414-428. e3.
18. Cipak Gasparovic A. et al. Biomarkers of oxidative and nitro-oxidative stress: conventional and novel approaches //British journal of pharmacology. – 2017. – Т. 174. – №. 12. – С. 1771-1783.
19. Hazime H. et al. Intestinal epithelial inactivity of dual oxidase 2 results in microbiome-mediated metabolic syndrome //Cellular and molecular gastroenterology and hepatology. – 2023. – Т. 16. – №. 4. – С. 557-572.
20. Kim E. G. R., Kaelber D. C. Phenotypic prevalence of obesity and metabolic syndrome among an underdiagnosed and underscreened population of over 50 million children and adults //Frontiers in Genetics. – 2022. – Т. 13. – С. 961116.
21. Kreutzmann M. et al. Differential modulation of markers of oxidative stress and DNA damage in arterial hypertension //Antioxidants. – 2023. – Т. 12. – №. 11. – С. 1965.
22. Lanthier N., Leclercq I. A. Adipose tissues as endocrine target organs //Best practice & research Clinical gastroenterology. – 2014. – Т. 28. – №. 4. – С. 545-558.
23. Lehtoranta L. et al. Metabolic syndrome prevalence has increased in Finland from 2000 to 2023 //European Journal of Public Health. – 2024. – Т. 34. – №. Supplement_3. – С. cae144. 330.
24. Lin L. et al. Metabolic syndrome-related kidney injury: a review and update //Frontiers in endocrinology. – 2022. – Т. 13. – С. 904001.
25. Masenga S. K. et al. Mechanisms of oxidative stress in metabolic syndrome //International journal of molecular sciences. – 2023. – Т. 24. – №. 9. – С. 7898.
26. Michaud A. Obésité et inflammation: infiltration de macrophages dans les tissus adipeux de la femme : дис. – Université Laval, 2012.
27. Paracha A. I. et al. Diagnostic accuracy of markers of insulin resistance (HOMA-IR) and insulin sensitivity (QUICKI) in gestational diabetes //J Coll Physicians Surg Pak. – 2021. – Т. 31. – №. 9. – С. 1015-1019.
28. Ярмухамедова Н. А. и др. Функциональные изменения со стороны сердечно-сосудистой системы у больных с хроническими формами бруцеллеза //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 4 (58). – С. 56-60.
29. Yarmukhamedova N. A. et al. Functional changes in the cardiovascular system in patients with chronic forms of brucellosis." //Achievements of science and education. – 2020. – №. 4. – С. 58.
30. Ярмухаммедова Н., Узакова Г., Раббимова Н. Особенности течения ветряной оспы у взрослых //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2017. – №. 1 (93). – С. 155-157.
31. Sobirovna D. N., Zakirovna U. G., Abdusalolovna S. D. Post-covid syndrome in new coronavirus infection //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1106-1112.
32. Ташпулатов Ш. А. и др. Случай из практики. Полисиндромные проявления хронического бруцеллёза //Вопросы науки и образования. – 2020. – №. 37 (121). – С. 32-40.

Иктибос учун: Узакова Г.З., Орипов Ф.С. Аъзоларнинг тузилиш-функционал ҳолатига метаболик синдромнинг таъсири: гистоморфологик таҳлил // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 1(21). – Б. 402–407. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18409737>